

МНОГОСТОРОННИЕ МЕХАНИЗМЫ МОНИТОРИНГА, ОЦЕНКИ И ПОДОТЧЕТНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ РАМОК ЦУР

Усманова Хурсана Хасан қизи
Ташкентский государственный университет
востоковедения, докторант-соискатель
kh.usmanova@gmail.com

Аннотация: Данная статья рассматривает основные подходы к мониторингу и обзору национальных целей устойчивого развития (ЦУР). Это позволяет в свою очередь определить прогресс на пути достижения поставленных задач отдельными странами, масштабы изменений и воздействие на различные области развития, а также разработать или скорректировать планы дальнейших действий по Повестке 2030.

Ключевые слова: ЦУР, мониторинг и обзор, добровольный национальный обзор, общий страновой анализ, Центральная Азия.

MULTI-STAKEHOLDER MONITORING, EVALUATION, AND ACCOUNTABILITY MECHANISMS OF THE SDG FRAMEWORK'S IMPLEMENTATION

Abstract: This article examines the main approaches to monitoring and reviewing national sustainable development goals (SDGs). In turn it allows us to determine progress towards achieving the set targets by individual countries, the scale of changes and the impact on various areas of development, as well as to develop or adjust plans for further action under the 2030 Agenda.

Keywords: SDGs, monitoring and review, Voluntary National Review, Common Country Analysis, Central Asia.

BARQAROR RIVOJLANISH MAQSADLARI (BRM) DOIRASIDA KO'P TOMONLAMA MONITORING, VAHOLASH VA JAVOBGARLIK MEKANIZMLARI

Аннотация: Ushbu maqolada milliy barqaror rivojlanish maqsadlarini (BRM) monitoring qilish va ko'rib chiqishning asosiy yondashuvlari tahlil qilinadi. Bu esa, o'z navbatida, alohida mamlakatlar tomonidan belgilangan maqsadlarga erishish darajasini, o'zgarishlar ko'lamini va rivojlanishning turli sohalariga ta'sirini aniqlashga, shuningdek, 2030 kun tartibi doirasida keyingi harakatlar rejasini ishlab chiqish yoki uni tuzatishga imkon beradi.

Калит so'zlar: barqaror rivojlanish maqsadlari (BRM), monitoring va tahlil, Ixtiyoriy milliy tahlil, Umumiy mamlakat tahlili, Markaziy Osiyo.

Введение: Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций приняла Резолюцию 70/1 под названием «Преобразование нашего мира: Повестка дня в области устойчивого развития на период до 2030 года» в сентябре 2015 года с основной целью «ликвидировать нищету, защитить планету и обеспечить процветание для всех» [1].

Для достижения Целей устойчивого развития важное значение имеет мониторинг и обзор (Monitoring and Review - M&R), который периодически проводят как собственно сами страны, так и агентства ООН. Первый периодический обзор ЦУР был проведен в 2019 году. И если мониторинг - это непрерывный процесс, который параллельно отслеживает ежедневные решения и действия, то обзор позволяет определить достижения по установленным критериям или индикаторам решений или действий страны. Для ЦУР используются несколько источников данных для мониторинга и обзора, что позволяет интегрировать использование новых методов и инструментов информации, коммуникации

и технологий (ИКТ), сопоставить полученные данные и выполнить качественный анализ [2].

Цель и задачи: Проактивная и совместная система мониторинга и обзора ЦУР, предлагает социальную технологию, а именно вклад граждан в оценку текущего прогресса страны в реализации задач. Процесс на основе принципов участия, инклюзивности и прозрачности предоставляет эффективный инструмент, где граждане реально участвуют в процессе через публичные слушания, и в таком случае здесь не требуется сложной аналитики данных [3]. Иными словами это не просто количественный сбор данных, а определенная возможность для предложения корректирующих мер в отношении приоритетов и стратегий реализации ЦУР страны. Мониторинг на всех уровнях фактический дополняет регулярный обзор со стороны национальных и международных партнеров.

Методы: в статье используется системный и сравнительный анализ на основании национальных отчетов и материалов ООН, обзор публикаций специалистов и международных экспертов по вопросам мониторинга и оценки ЦУР.

Обсуждение и результаты: 17 ЦУР опираются на большое количество предыдущих международных соглашений, особенно касающихся развития, окружающей среды и прав человека. Цели представлены как «комплексные и неделимые, глобальные по своей природе и универсально применимые» и отражающие общую заботу о людях (в целом соответствует Целям 1–5), планете (6, 12, 13, 14 и 15), процветании (7–11), мире (16) и партнерстве (17) [4]. Для каждой общей цели определены и приняты конкретные задачи (169) вместе с измеримыми показателями (232) для сбора данных и определения направления в достижении. Соответственно каждая страна впоследствии зафиксировала для себя национальные цели, задачи и индикаторы. В рамках резолюции 70/1 страны также согласились проводить обзор своего прогресса по ЦУР на добровольной основе [5]. Для удобства такого обзора в 2017 году индикаторы ЦУР были распределены по трем уровням на основании критериев наличия международно-принятой методологии и наличия стандартов, и соответственно возможности регулярного предоставления данных большинством стран. На тот момент всего 82 индикатора из 232 были актуальны и могли быть реально использованы для мониторинга и обзора [6].

В ходе обсуждения условий и целей устойчивого развития эксперты пытались определить какой именно термин больше подходит в данном контексте – обзор или оценка. В итоге существует объяснение, что термин «обзор» был выбран, чтобы избежать определенного неприятия термина «оценка» из-за более структурированных методов использования и того, что первый в большей степени отвечает принципам системы ООН, провозглашенным в отношении ЦУР. Тем более, что инновации в методах сбора данных, аналитических инструментах и хранении данных продолжают внедряться. Также стоит отметить и широкие ожидания граждан в отношении прозрачности, инклюзивности и демократического участия. Здесь необходим четкий механизм для определения того, как страны могут нести ответственность за реализацию ЦУР и существуют различные форматы, которые они могут использовать для отчетности о текущем состоянии выполнения ЦУР. Однако главная цель процесса мониторинга и обзора неизменная – продуктивность, конструктивность и соответствие ЦУР [7].

Как указывалось выше, мониторинг выполнения ЦУР прежде всего направлен на решение проблем прозрачности, участия и инклюзивности, которые не являются частью процесса обзора и основан на непрерывном сборе, анализе и использовании управленческой информации для поддержки принятия решений на протяжении всего жизненного цикла программ. В отличие от метода обзора, мониторинг фокусируется на последовательном, регулярном сборе данных, который обеспечивает постоянную

обратную связь. В свою очередь отдельных отчеты или сессии обзора проводятся каждые несколько лет, и страны начинают собирать данные только после того, как установлена дата предоставления обзора.

Практика мониторинга не очень четко определена в резолюции Генеральной Ассамблеи ООН. Фактически к мониторингу можно отнести непрерывный анализ и оценку на основе набора определенных критериев и установленных целей, с использованием открытого процесса консультаций, включающего различные заинтересованные стороны. Именно такой подход в настоящее время используют межправительственные организации и агентства ООН.

Один из методов мониторинга прогресса - Общий страновой анализ (Common Country Analysis - ССА), который проводит ежегодно система ООН для оценки ситуации и выявления основных проблем развития, а также возможностей и критических компонентов в достижении Повестки на период до 2030 года [8].

В рамках Общего странового анализа в консультации вовлекаются национальные партнеры, включая правительственные учреждения, парламент, неправительственные организации (НПО) и партнеры по развитию, такие как международные финансовые институты (МФИ), многосторонние организации и двусторонние агентства. Цель этих консультаций — совместная оценка прогресса и текущих проблем в достижении Целей устойчивого развития (ЦУР) с акцентом на инклюзивную социальную политику, расширение прав и возможностей человека, социальную защиту, эффективное управление, справедливые экономические преобразования, экологическую устойчивость и региональное сотрудничество. Консультации позволяют уточнить выводы ССА и способствовать общему пониманию среди заинтересованных сторон для укрепления коллективных действий по реализации Повестки, а именно:

- Подтвердить и обогатить выводы ССА относительно социально-экономической ситуации и отраслевых приоритетов.
- Проанализировать структурные проблемы, пробелы, неравенства и сквозные вопросы, влияющие на устойчивое развитие.
- Определить области, имеющие трансформационный или каталитический эффект (области ускорения) для эффективного решения проблем.

Группа заинтересованных сторон, конечно может быть разной от страны к стране, но в целом она состоит из государственных учреждений (министерства и другие организации, отвечающие за образование, здравоохранение, социальную защиту, экономическое планирование и реформы, управление окружающей средой и эффективное правительство); местного самоуправления; парламента (комитетов, комиссий или советов, занимающихся вопросами социального развития, экологической политики, экономических преобразований и надзора за достижением ЦУР); НПО и гражданского общества (организации, занимающиеся поддержкой уязвимых групп таких как женщин и детей, людей находящихся в трудной жизненной ситуации, лиц с ограниченными возможностями, правами человека, управлением и защитой окружающей среды); исследовательских центров или институтов и т. д.

Национальные государства в свою очередь создают специальные институты или агентства для согласования Повестки 2030 с национальными стратегиями и рамками достижения ЦУР, а также механизмы общественного мониторинга и анализа [9].

Таким образом, страны периодически информируют о своем прогрессе через обзоры и отчетность согласно индикаторам, и международные организации и организации гражданского общества активно участвуют в данном процессе. Обзоры служат также механизмом для обмена передовой практикой между странами на региональном и глобальном уровнях.

Также страны могут рассмотреть другие методы обзора для принятия и адаптации к своему национальному процессу обзора ЦУР, отличающиеся по структуре, процессу и степени участия со стороны проверяемой страны, например, такие как, Механизм обзора торговой политики (Trade Policy Review Mechanism - TPRM) или Универсальный периодический обзор по правам человека (Universal Periodic Review of Human Rights - UPR) [10].

Текущим механизмом обзора ЦУР на глобальном уровне является Добровольный национальный обзор (Voluntary National Review - VNR) в рамках Политического форума высокого уровня ООН (United Nations High-level Political Forum - HLPF), структуры, являющейся основной платформой ООН по устойчивому развитию, ответственной за оценку прогресса стран и проблем, с которыми они сталкиваются при реализации ЦУР. ПФВУ проводится под эгидой Экономического и Социального Совета ООН - ЭКОСОС и в нем принимают участие все государства-члены ООН, а также представители организаций гражданского общества [11].

Добровольные национальные обзоры считаются ключевым компонентом функционирования данного Форума, как «надежной, добровольной, эффективной, совместной, прозрачной и комплексной структуры последующих действий и обзора» [12]. Страны центральноазиатского региона уже представляли свои добровольные национальные обзоры (ДНО) прогресса в достижении ЦУР – Узбекистан (2019г. и 2023 г.), Казахстан (2019 г. и 2022г.), Кыргызстан (2020г.), Таджикистан (2017г. и 2023г.) и Туркменистан (2019 г. и 2023г.).

Тридцать девять стран представят свои ДНО на Политическом форуме высокого уровня ООН (ПФВУ) по устойчивому развитию в июле 2025 года, большинство представят свои третьи обзоры, в том числе и Казахстан, двенадцать стран включая Кыргызстан, проведут свои ДНО во второй раз, а Гватемала, Индонезия, Филиппины и Катар – в четвертый.

На Форуме 2025 года будет рассмотрена тема «Продвижение устойчивых, инклюзивных, научно обоснованных решений для Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года и ее Целей устойчивого развития, чтобы никто не был позади» [13], включая углубленные обзоры ЦУР 3 («хорошее здоровье и благополучие»), ЦУР 5 («гендерное равенство»), ЦУР 8 («достойная работа и экономический рост»), ЦУР 14 («жизнь под водой») и ЦУР 17 («партнерства для достижения целей»). ЦУР 17 — единственная цель, которая ежегодно подвергается обзору и фокусируется на укреплении средств реализации и возрождении глобального партнерства в интересах устойчивого развития, и подчеркивает важность международного сотрудничества и многостороннего партнерства для достижения всех ЦУР. Она признает, что коллективные действия и общая ответственность имеют решающее значение для успеха.

Для поддержки государств-членов в их отчетности Департамент ООН по экономическим и социальным вопросам (DESA) предоставляет руководство для стран [14], которые готовятся представить свои Добровольные национальные обзоры. Данное руководство дополняет руководящие принципы Генерального секретаря ООН по добровольной общей отчетности на политическом форуме высокого уровня [15] и размещается на веб-сайте ПФВУ [16]. Получается, что в в обзоре страны предоставляют информацию по большей части только ту, которые страны-докладчики хотели бы выделить. Иными словами представляется контролируемая информация, а не полная картина реализации ЦУР, которая больше отражается при мониторинге прогресса.

Поэтому так важны открытые публикации отчетов и дезагрегированных данных, их доступность, создание информационных ресурсов на основе лучших методов мониторинга, включая национальные статистические институты (центры) для успешной реализации ЦУР.

Однако остается ряд вопросов, которые нуждаются во внимании, такие как усовершенствование методологии сбора данных для показателей ЦУР, непрерывность собственно самого сбора данных, отсутствие или недостаток потенциала и ресурсов для проведения интенсивной, непрерывной процедуры мониторинга и обзора.

Тем не менее структура ЦУР развивается, включая многосторонние механизмы мониторинга, оценки и подотчетности. Национальные и международные партнеры сотрудничают через центры данных ЦУР в продвижении платформы ЦУР и улучшают агрегацию, курирование и визуализацию критически важных данных. Приоритетами здесь являются:

- надежное многостороннее взаимодействие,
- принятие «обязательств по действиям» заинтересованными сторонами на периодической основе,

- единые подходы к мониторингу и подотчетности на основе данных,
- широкое участие гражданского общества, уязвимых групп населения [17].

Заключение: Мониторинг и обзор ЦУР позволяет четко выстраивать планы и работу по достижению поставленных задач, улучшить существующие национальные инфраструктуры сбора, анализа и распространения информации. Процесс должен быть основан на прозрачности, инклюзивности и участии гражданского общества. Всесторонний анализ полученных данных, уровней достижения показателей, выявленных пробелов и проблем в ходе обзора и мониторинга с участием многих заинтересованных сторон позволяет не только лучше отслеживать прогресс ЦУР, но и выявлять наилучшие практики и обмениваться опытом на пути поступательного, безопасного и стабильного развития.

Источники и литература:

1. UN General Assembly: 70/1. Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development. 21 October 2015.
https://www.un.org/en/development/desa/population/migration/generalassembly/docs/globalcompact/A_RES_70_1_E.pdf
2. Saner Raymond, You Lichia, Nguyen Melanie (2019) Monitoring the SDGs: Digital and Social. Development Policy Review. DOI: 10.1111/dpr.12433. Available at:
<https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/dpr.12433>
3. Localizing the SDGs: Monitoring, Evaluation, and Voluntary Local Reviews. Available at: <https://www.local2030.org/library/tools/monitoring-and-evaluation#>. [Access: 29.04.2025]
4. UN Department of Economic and Social Affairs: Sustainable Development.
<https://sdgs.un.org/goals>
5. UN General Assembly: 70/1. Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development. 21 October 2015.
https://www.un.org/en/development/desa/population/migration/generalassembly/docs/globalcompact/A_RES_70_1_E.pdf
6. IAEG-SDGs (2017) Tier Classification for Global SDG Indicators. P. 3.
<https://unstats.un.org/sdgs/iaeg-sdgs/tier-classification/>
7. UN Department of Economic and Social Affairs: Sustainable Development. (2015). Indicators and a Monitoring Framework for the Sustainable Development Goals. Launching a data revolution for the SDGs. Available at:
<https://sdgs.un.org/sites/default/files/publications/2013150612-FINAL-SDSN-Indicator-Report1.pdf> [Access: 29.04.2025]
8. UN Sustainable Development Group (2021). The role of UN Common Country Analysis (CCA) in designing the SDG/Thematic Bond Frameworks in Countries. Available at:

<https://www.unescap.org/sites/default/d8files/event-documents/CCA-Thematic%20Bonds-For%20sharing.pdf> [Access: 27.04.2025]

9. SDGs: Knowledge Platform (2016) National mechanisms for monitoring progress and reporting on implementation for the achievement of SDGs. Available at:

<https://sustainabledevelopment.un.org/index.php?page=view&type=20000&nr=321&menu=2993> ; <https://sdgs.un.org/>

10. The Trade Policy Review Mechanism (TPRM):

https://www.wto.org/english/tratop_e/tpr_e/tprm_e.htm ; Universal Periodic Review of Human Rights (UPR): <https://www.ohchr.org/en/hr-bodies/upr/upr-home>

11. Sustainable Development: Knowledge Platform. Voluntary National Reviews.

<https://sustainabledevelopment.un.org/vnrs/>

12. UN General Assembly: 70/1. Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development. 21 October 2015. Article 72.

https://www.un.org/en/development/desa/population/migration/generalassembly/docs/globalcompact/A_RES_70_1_E.pdf

13. SDG Knowledge Hub. 6 November 2024. <https://sdg.iisd.org/news/39-countries-to-present-vnrs-at-hlpf-2025/>

14. UN Department of Economic and Social Affairs: Sustainable Development. Global Guiding Elements for Voluntary Local Reviews. <https://sdgs.un.org/topics/voluntary-local-reviews#resources>

15. Voluntary common reporting guidelines for voluntary national reviews at the High-level Political Forum on Sustainable Development (HLPF).

https://hlpf.un.org/sites/default/files/inline-files/27171SG_Guidelines_2021.final_.pdf

16. HLPF: Voluntary National Reviews. <https://hlpf.un.org/vnrs>

17. Saner Raymond, You Lichia, Nguyen Melanie (2019) Monitoring the SDGs: Digital and Social. Development Policy Review. DOI: 10.1111/dpr.12433. Available at:

<https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/dpr.12433>